

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 618-019

DOI 10.5281/zenodo.15489090

Научная статья

ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ГЛЮКОЗЫ У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА И ГЕСТАЦИОННЫМ ДИАБЕТОМ

MEAN GLUCOSE VALUES IN PREGNANT WOMEN WITH TYPE 1 DIABETES AND GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

АСЕКОВА НУРАЙ КЫДЫКБЕКОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

НОСОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

НОСОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

врач акушер-гинеколог,

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

ASEKOVA NURAI KYDYKBEKOVNA,

Ural State Medical University.

NOSOVA ANNA ALEKSANDROVNA,

Ural State Medical University.

NOSOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

obstetrician-gynecologist,

State Budgetary Health Institution of the Republic of Bashkortostan, City Hospital of

the City of Neftekamsk.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

senior lecturer,

Ural State Medical University.

В данной статье рассматриваются показатели глюкозы в плазме крови как нарушение углеводного обмена у женщин с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) и гестационным сахарным диабетом (ГСД). Приводятся физиологические показатели гликемии 44 беременных женщин с обоими формами заболевания, высчитываются средние значения до и после стабилизации уровня глюкозы в крови. В статистических данных использован метод корреляционного анализа для сравнения средних значений, основанный на критерии Стьюдента и коэффициенте ранговой корреляции Спирмена. Полученные данные свидетельствуют о наличии статистически значимой корреляционной зависимости между инсулинотера-

пией, коррекцией питания, соблюдением индивидуальных рекомендаций врача и показателями гликемии при СД 1 типа и ГСД.

This article examines blood plasma glucose levels as a violation of carbohydrate metabolism in women with type 1 diabetes mellitus (T1D) and gestational diabetes mellitus (GD). The physiological parameters of glycemia in 44 pregnant women with both forms of the disease are given, and the average values before and after stabilization of blood glucose levels are calculated. The statistical data uses the method of correlation analysis to compare averages based on the Student's criterion and Spearman's rank correlation coefficient. The data obtained indicate the presence of a statistically significant correlation between insulin therapy, nutrition correction, compliance with individual doctor's recommendations and glycemic indices in T1D and GD.

Ключевые слова: беременность, глюкоза, инсулин, сахарный диабет 1 типа, инсулинорезистентность, гестационный диабет.

Key words: pregnancy, glucose, insulin, type 1 diabetes mellitus, insulin resistance, gestational diabetes.

Введение.

Инсулинозависимый сахарный диабет (СД) 1-го типа – это заболевание аутоиммунного генеза эндокринной системы, при котором гипергликемия – основной диагностический признак. Также характерны полиурия, боли живота, сильное общее утомление организма, потеря веса и чрезмерный или сниженный аппетит. При длительном течении болезни и отсутствии поддерживающей терапии организм отравляется продуктами распада липидов, что выражается запахом ацетона от кожи и изо рта. Характеризуется абсолютной недостаточностью инсулина, которая возникает вследствие иммуноопосредованного или идиопатического разрушения β -клеток поджелудочной железы. Инсулинозависимый диабет может развиваться в любом возрасте или быть врождённым. Диагноз СД 1 типа устанавливается при выявлении глюкозы $>6,1$ ммоль/л в капиллярной крови и $>7,0$ ммоль/л в венозной крови, если уровень глюкозы, взятой в любое время $>11,1$ ммоль/л [11].

Беременность, протекающая с сахарным диабетом, повышает вероятность развития сахарного диабета 2 типа или ожирения у младенца. По данным американских врачей-эндокринологов, установлена линейная зависимость между концентрацией глюкозы в крови беременной и весом новорожденного, частотой макросомии плода и родоразрешения путем операции кесарева сечения [8, с. 674].

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это заболевание, главным симптомом которого является гипергликемия, впервые обнаруженная во время беременности, но не соответствующая критериям «манифестного» сахарного диабета [4]. Гипергликемия в течение беременности вызывает осложнения как со стороны матери, так и со стороны плода, наиболее существенными являются рождение крупного плода, преэклампсия, родовые травмы, неонатальные гипогликемии [3, с. 47]. ГСД также является причиной развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний у матери и ребёнка в будущем [6, с. 89].

Патогенез гестационного диабета связан с нарушением инсулиновой чувствительности, что приводит к гипергликемии в условиях беременности. Раннее выявление и управление патологией необходимы для снижения риска для здоровья. Важные аспекты включают скрининг на ГСД, изменения в питании, физической активности и, при необходимости, медикаментозное лечение [5]. Своевременное выявление и компенсация нарушения углеводного обмена позволят снизить риск развития заболевания у беременной женщины.

Диагноз ГСД устанавливается при выявлении глюкозы венозной плазмы натощак $>5,1$ ммоль/л на любом сроке беременности, в том числе после проведенного перорального глюкозотолерантного теста, по результатам которого не было выявлено нарушения углеводного

обмена [4].

Развитие гестационного сахарного диабета связано с генетической предрасположенностью, которая «запускается» под действием факторов риска, таких как ожирение до и прибавка в весе во время беременности, употребление пищи с углеводами и транс-жирами, возраст беременной (с 25 лет), отягощённый семейный анамнез, отягощённый акушерский анамнез, макросомия (рождение крупного ребёнка) и глюкозурия.

Биохимический аспект гестационного диабета заключается в развитии инсулинорезистентности (со II триместра беременности), в избыточном синтезе глюкозы печенью, в снижении утилизации глюкозы тканями и в увеличении концентрации проинсулина [10, с. 27]. А также в изменении уровня сывороточного холестерина и триглицеридов [6, с. 89]. В начале беременности увеличивается объем крови и происходят гормональные изменения, что приводит к разбавлению концентрации липидов [2, с. 69]. С развитием беременности усиливается инсулинорезистентность и увеличиваются энергетические потребности плода, что приводит к увеличению синтеза триглицеридов и холестерина в печени, а также к снижению их утилизации.

Актуальность темы обуславливается распространением и увеличением заболевания сахарного диабета (СД и ГСД). Особенно актуально изучение диабета у беременных женщин, так как колебания уровня глюкозы оказывают существенное влияние на здоровье матери и будущего ребенка. Распространенность ГСД каждый год неуклонно растет, и в общей популяции разных стран варьирует от 1 до 14%, составляя в среднем 7% [2, с. 65].

Анализируя мировую статистику за последние годы, специалисты отмечают аналогичную тенденцию увеличения частоты гестационного диабета. Например, в настоящее время такое заболевание диагностируется у каждой 14 беременной женщины в Северной Америке, у каждой 4 в регионах Ближнего Востока и Северной Африки, одной из 7 беременных женщин в целом по планете [13].

По оценкам Международной Диабетической Федерации, примерно 14 % беременностей протекают с ГСД, в результате которых рождается 18 миллионов детей в год, находящихся в группе риска развития ожирения или СД 2 типа [12].

Таким образом, СД 1 типа и ГСД продолжают оставаться актуальными медико-социальными проблемами современного общества и требуют постоянного внимания. Именно поэтому тема исследования остаётся крайне важной в рамках сохранения здоровья населения, его укрепления, а значит и повышения качества жизнедеятельности будущих матерей.

Цель исследования – проанализировать значения гликемических показателей у пациенток с сахарным диабетом 1-го типа и гестационным сахарным диабетом до и после лечения, оценить эффективность лечения.

Материалы и методы.

В исследовании принимало участие 44 беременных пациенток, из них 22 с поставленным диагнозом сахарного диабета 1 типа – основная группа, 22 с диагнозом «гестационный диабет» – группа сравнения. Средний возраст испытуемых с СД 1 типа составил 35,7 (от 28 до 44 лет), с гестационным диабетом – 30,6 (от 19 до 37 лет). Если распределять пациенток по триместрам беременности, то: I триместр: n=12 (27,3%), II триместр: n=18 (40,9%), а III триместр: n=14 (31,8%).

По антропометрическим показателям средний ИМТ до беременности: $26,4 \pm 3,2$ кг/м², а прибавка массы тела в среднем составила $8,7 \pm 2,3$ кг.

Также у пациенток присутствовали сопутствующие патологии: у 9 пациенток было ожирение, у 5 – артериальная гипертензия, а у 7 – отягощенный акушерский анамнез.

Всем беременным женщинам производился анализ плазмы крови в лабораторном отделении ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск при участии врача акушера-гинеколога высшей категории Носовой Наталии Владимировны. С пациенток было взято информированное согласие на об-

работку данных, принятое этическим комитетом больницы. Статистическая обработка данных беременных с СД 1 типа и ГСД проводилась в новой специальной статистической программе «jamovi 2.6.25» и электронно-вычислительной таблице Microsoft Excel 2021. Для выяснения сильной или слабой, положительной или отрицательной зависимости между наблюдаемыми величинами был использован корреляционный анализ. В исследовании был вычислен коэффициент парной линейной корреляции Пирсона, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, так же была проведена проверка гипотезы независимых выборок с помощью критерия Стьюдента и подчинения закону нормального распределения по критерию Шапиро-Уилка.

Результаты и обсуждения.

На начальном этапе было проведено биохимическое исследование крови у 44 беременных с последующим взятием значений уровня глюкозы для дальнейшего исследования. Средний уровень исходного образца глюкозы в крови у беременных с СД 1 типа составил 5,34 ммоль/л и последнего – 4,68 ммоль/л. Если же рассматривать результаты по триместрам, то имеем такие показатели: I триместр: 5,12±0,31 ммоль/л, II триместр: 5,84±0,42 ммоль/л, III триместр: 5,67±0,38 ммоль/л. Результат первичного показателя среднего уровня гликемии у пациенток с гестационным диабетом – 5,51 ммоль/л, вторичного – 4,90 ммоль/л. После инсулинотерапии беременных с СД 1 типа и коррекции питания, индивидуальных рекомендаций лечащего врача и мониторинга уровня глюкозы у женщин с ГСД было проведено повторное взятие крови для динамического наблюдения гликемии. Результаты представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Гистограмма распределения частот значений уровня глюкозы у беременных с сахарным диабетом первого типа до и после инсулинотерапии

Рис. 2. Гистограмма распределения частот значений уровня глюкозы у беременных с гестационным диабетом до и после соблюдения всех рекомендаций лечащего врача

Далее были проведены расчёты для выявления корреляционной связи между выборками. Критерием корреляции Пирсона можно воспользоваться, если изучаемые параметры распределены нормально по критерию Шапиро-Уилка или данных много (больше 100). В нашем исследовании выяснилось, что эмпирическое значение критерия Шапиро-Уилка меньше, чем критическое значение $W_{эм} < W_{кр}$, следовательно, распределение анализируемой выборки не может подчиняться закону нормального распределения (табл. 1). Поэтому для установления связи между параметрами был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена [1, с. 71].

Таблица 1. Расчеты необходимых коэффициентов для корреляционного анализа.

	Основная группа		Группа сравнения	
	Исходное значение гликемии	Конечное значение гликемии	Исходное значение гликемии	Конечное значение гликемии
Критическое значение критерия Шапиро-Уилка	$W_{кр}=0,905-0,918$ ($p>0,05$; $n\approx 20-25$)			
Эмпирическое значение критерия Шапиро-Уилка	$W_{эм1}=0,751$	$W_{эм2}=0,890$	$W_{эм3}=0,840$	$W_{эм4}=0,763$
Коэффициент линейной корреляции Пирсона	0,797993595		0,806587454	
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена	$r_{xy1}=0,508340909$		$r_{xy2}=0,644815151$	
Значение t-критерия	$t_1=2,639904811$		$t_2=3,772805934$	
Критическое значение коэффициента Стьюдента	$t_{кр}=2,079613845$			
Статистическая значимость ранговой корреляции	ранговая корреляция значима		ранговая корреляция значима	

Затем проводилась проверка гипотезы о различии независимых выборок и оценка статистической значимости коэффициента корреляции с помощью критерия Стьюдента. Самым востребованным является критерий Стьюдента статистической значимости разности средних двух выборок [7, с. 44]. Вычисленные значения критерия Стьюдента превышали табличное $t > t_{кр}$, и было установлено статистически значимое различие между средними двух выборок (Табл. 1). По коэффициенту корреляции Спирмена сила корреляционной связи между параметрами заметная, поскольку абсолютные значения находятся в пределах: $0,5 < |r_{xy1}| < 0,7$; $0,5 < |r_{xy2}| < 0,7$.

Рис. 3. Корреляционная связь между течением беременности и показателями гликемии при СД 1 типа

Для наглядной демонстрации корреляционной зависимости между показателями глюкозы при СД 1 типа была использована полиномиальная функция, поскольку она лучше описывает зависимость между исследуемыми параметрами – $R^2=0,80$ и ближе к 1 (рис. 3).

Для наглядной демонстрации корреляционной зависимости между показателями глюкозы при ГСД была использована полиномиальная функция, поскольку она лучше описывает зависимость между исследуемыми параметрами – $R^2=0,66$ и ближе к 1 (рис. 4).

Рис. 4. Корреляционная связь между течением беременности и показателями гликемии при ГСД

Таким образом, традиционная инсулинотерапия находится в положительной связи с коррекцией уровня глюкозы и свидетельствует о наиболее быстрой стабилизации нормирования гликемии при СД 1 типа, чем при ГСД. ГСД представляет собой серьезную медико-социальную проблему, которую представляется возможным скорректировать, воздействуя на факторы риска, усугубляющие данное заболевание [9, с. 113].

Выводы.

1. Сахарный диабет 1 типа и гестационный сахарный диабет имеют общие диагностические признаки – повышение уровня глюкозы в крови и длительная гипергликемия, однако патогенез у заболеваний разный. Поэтому лечение беременных женщин с обоими типами заболевания, в первую очередь, направлено на нормализацию количества глюкозы в плазме.

2. При сахарном диабете 1 типа средний уровень исходного значения глюкозы в крови составил 5,34 ммоль/л и последнего – 4,68 ммоль/л. При гестационном сахарном диабете первичный показатель среднего уровня глюкозы в крови был в пределах 5,51 ммоль/л, вторичный – 4,90 ммоль/л. У беременных с ГСД среднее значение гликемии до и после установления нормы намного выше, чем у пациенток с СД 1 типа.

3. По критерию Шапиро-Уилка объем выборки не соответствует закону нормального распределения, поскольку эмпирические значения критерия меньше, чем критическое $W_{эм1} < W_{кр}$, $W_{эм2} < W_{кр}$, $W_{эм3} < W_{кр}$, $W_{эм4} < W_{кр}$. По коэффициенту Спирмена определилась заметная теснота (сила) корреляционной связи. Значение двухвыборочного t-критерия больше, чем критическое, что обуславливает не тождественность выборки с вероятностью 95% ($t_1 > t_{кр}$; $t_2 > t_{кр}$) и значимость ранговой корреляции. Следовательно, компенсация глюкозы инсулинотерапией при СД 1 типа, коррекцией питания и назначениями врача при ГСД являются эффективными и приводит к стабилизации уровня глюкозы в крови.

Таким образом, контроль анализов изменения показателей гликемии у беременных с СД 1 типа и ГСД имеет большое значение для профилактики акушерских и перинатальных осложнений, улучшения качества ведения беременных и своевременности применения необходимой терапии для нормализации уровня глюкозы. Контроль за состоянием гликемии пациенток позволит повысить уровень медицинского сопровождения будущих матерей с нарушением углеводного обмена, обеспечить благоприятный исход беременности, а также минимизировать возможные негативные последствия для матери и ребёнка в рамках здоровья сбережения нации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баврина А.П., Борисов И.Б. Современные правила применения корреляционного анализа // ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, Нижний Новгород. 2021. С 71.
2. Батрак Н.В., Малышкина А.И., Ткаченко А.С. Оценка качества жизни, психоэмоционального состояния, пищевого поведения, акушерских и перинатальных исходов у беременных с ранним и поздним выявлением гестационного сахарного диабета // Акушерство и гинекология. Москва. 2023. С. 64-70.
3. Батрак Н.В., Малышкина А.И., Ткаченко А.С. Факторы риска у беременных женщин с ранним и поздним гестационным сахарным диабетом // Тверской медицинский журнал. Тверь. 2023. С. 46-51.
4. Гестационный сахарный диабет: клинические рекомендации РФ 2024 // Электрон. дан. URL: <https://diseases.medelement.com/disease/гестационный-сахарный-диабет-кр-рф-2024/18405?ysclid=m9nrme4kzi540423879> (дата обращения: 07.03.2025)
5. Гестационный сахарный диабет - симптомы и лечение: под ред. Н.О. Кирдянкиной // Электрон. дан. URL: <https://probolezny.ru/gestacionnyy-saharnyy-diabet/> (дата обращения: 07.03.2025)
6. Демидова Т.Ю., Ушанова Ф.О. Патолофизиологические аспекты развития гестационного сахарного диабета // РМЖ. Медицинское обозрение. 2019. № 3(10(II)). С. 86-91.
7. Ефимов В.М. Как считать критерий Стьюдента статистической значимости разности средних двух выборок. I. Проверка нормальности // Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2025. № 11(1). С. 43-50.
8. Мамазарова Н., Мухитдинова Т.К. Частота встречаемости сахарного диабета у женщин в зависимости от возраста и количества беременности // Экономика и социум. 2023. С. 672-676.
9. Особенности медицинской помощи при гестационном сахарном диабете (на примере специализированного акушерского стационара) / В.Е. Радзинский, О.В. Папышева, Л.Н. Есипова, Н.М. Старцева, Г.А. Котайш // Акушерство и гинекология. 2018. № 2. С. 108-114.
10. Ушанова Ф. О. Роль гормонально-метаболических нарушений в развитии гестационного сахарного диабета // Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 2022. С. 27.
11. Чернова А.Л., Кацай А.Э., Фоминых А.А. Сахарный диабет 1 типа: этиология, патогенез, клиника, лечение // Заметки учёного. Тюмень. 2021. С. 164-167.
12. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th ed. // IDF: Brussels, Belgium. 2017.
13. IDF Diabetes Atlas: Estimation of Global and Regional Gestational Diabetes Mellitus Prevalence for 2021 by International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group's Criteria / Hui Wang, Ninghua Lia, Tawanda Chiveseb // Электрон. дан. URL: [https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227\(21\)00409-5/fulltext](https://www.diabetesresearchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(21)00409-5/fulltext) (дата обращения: 26.04.2025)

Поступила в редакцию: 23.04.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Асекова Н.К., Носова А.А., Носова Н.В.,
Фертникова Н.С., 2025.